

ANGIOPLASTIA COM BALÃO VERSUS STENT NA COARCTAÇÃO DE AORTA: UMA REVISÃO NARRATIVA

Rafael Ribeiro Santos¹, David Albieri Magalhães de Oliveira¹; Marco Antônio Trigueiro Destefano¹; Leonardo Ribeiro Viana¹; Vítor Hugo Marques².

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

²Universidade Federal de Jataí (ICS-UFJ), Enfermeiro, Jataí, GO, Brasil

A coarctação da aorta caracteriza-se pelo estreitamento da aorta e tem incidência média de 409 por milhão de nascidos vivos e representa entre 5% e 8% de todos os casos de cardiopatias congênitas e, a depender da localização, as manifestações clínicas e complicações podem incluir hipertensão nos membros superiores e hipoperfusão nos membros inferiores, hipertensão sistêmica incontrolável, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular encefálico hemorrágico, assim, a cirurgia costumava ser o único tratamento, embora a sobrevida permaneça limitada. Desse modo, foram desenvolvidas abordagens menos invasivas e mais seguras para superar as limitações da cirurgia, inovações como a angioplastia com balão e o implante de stent se tornaram alternativas aceitáveis para o reparo cirúrgico. O trabalho visa comparar a eficácia entre os procedimentos de implante de stent e angioplastia com balão para o tratamento da coarctação da aorta. Trata-se de uma revisão narrativa, com buscas na National Library of Medicine, via PubMed, com os descritores “Aortic coarctation” AND “Early medical intervention”, a partir de 2021, incluídos artigos completos e disponibilizados gratuitamente. Foram recuperados 19 artigos e três compõem essa revisão. Verificou-se que o implante de stent é preferível para o tratamento da coarctação nativa devido às maiores taxas de sucesso e menor risco de dissecação, incluindo casos de coarctação recorrente, especialmente em pacientes adultos. Em contrapartida, a angioplastia por balão ainda desempenha um papel fundamental, destacando-se em neonatos e lactentes, por oferecer um perfil de segurança inicial melhor. No que tange à reintervenções, a angioplastia com balão mantém-se a melhor escolha quando comparada ao uso de stents, com menor taxa. O stent surge como o padrão-ouro para tratamento dos casos nativos de coarctação de aorta, oferecendo maior eficácia e protegendo o paciente contra dissecações vasculares, sendo preferível em adultos e crianças maiores. No entanto, a angioplastia por balão não se tornou obsoleta, permanece como uma intervenção vital e mais segura para os pacientes mais frágeis, neonatos e lactentes, e como uma alternativa sólida para gerenciar complicações recorrentes, onde o risco de novas intervenções com stents se torna consideravelmente maior.

Palavras-chave: Cardiopatias; Coarctação aórtica; Intervenção médica precoce.